

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP): um relato da situação das faixas marginais urbana do Rio Doce em Governador Valadares - MG

Carlos Henrique M. de Oliveira¹
Mírian Célia G. de Almeida²

RESUMO

Este trabalho trata das áreas de preservação permanente (APP), especificamente sobre a situação das faixas marginais do Rio Doce, na área urbana de Governador Valadares em Minas Gerais. As faixas às margens de rios, córregos e nascentes são áreas de preservação permanente e sua extensão é determinada pelas características dos cursos d'água, tais como a sua largura, sendo que o mínimo é de 30 metros para os rios mais estreitos podendo chegar até a 500 metros para os rios mais largos. Em sua grande maioria as cidades brasileiras estão passando por uma acentuada urbanização, fato semelhante ao município de Governador Valadares – MG, a qual acaba refletindo negativamente na qualidade de vida de seus moradores, em decorrência da falta de planejamento que considere os elementos naturais. Nesse sentido, questiona-se de que modo as invasões das faixas marginais do Rio Doce, área de preservação permanente (APP), impactam a qualidade de vida dos habitantes em Governador Valadares - MG. Sendo assim, o objetivo do trabalho é destacar a invasão das faixas marginais do Rio Doce, mormente, as invasões e construções ilegais, às margens do Rio Doce, em meio urbano e suas possíveis consequências negativas. Por meio da pesquisa bibliográfica e documental, conclui-se que a ocupação ilícita das faixas marginais impacta negativamente o bem-estar dos cidadãos valadarenses e sua preservação está diretamente relacionada à qualidade de vida nos espaços urbanos.

PALAVRAS-CHAVE: área de preservação ambiental; faixa marginal; invasão; Rio Doce.

ABSTRACT

This paper deals with permanent preservation areas (APP), specifically the situation of the marginal strips of the Rio Doce, in the urban area of Governador Valadares in Minas Gerais. The strips along the banks of rivers, streams and springs are permanent preservation areas and their extension is determined by the characteristics of the watercourses, such as their width, with the minimum being 30 meters for the narrowest rivers and reaching up to 500 meters for the widest rivers. The vast majority of Brazilian cities are undergoing a sharp urbanization, a fact similar to the municipality of Governador Valadares - MG, which ends up negatively reflecting on the quality of life of its residents, due to the lack of planning that considers natural elements. In this sense, the question is how the invasions of the marginal strips of the Rio Doce, a permanent preservation area (APP), impact the quality of life of the inhabitants of

¹ Graduando em Direito, Fadvale, chenriquemdeo@hotmail.com

² Mestrado em Economia Aplicada e Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Viçosa (UFV - MG). Especialização "Iato sensu" em direito público, ambiental, agrário e Graduação em Direito pela Fadvale – Governador Valadares/MG. Membro do Núcleo de Capacitação Científica (NCC-Fadvale). Membro do Conselho Editorial da Revista Fadvale (meio impresso e eletrônico) e dos Anais do Seminário de Direitos Humanos e Internacional e o Painel Científico da Fadvale. Docente, Economista e Advogada. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8892308569305239>.

Governador Valadares - MG. Therefore, the objective of this work is to highlight the invasion of the marginal strips of the Rio Doce, especially the invasions and illegal constructions, on the banks of the Rio Doce, in urban areas and their possible negative consequences. Through bibliographic and documentary research, it is concluded that the illicit occupation of the marginal strips negatively impacts the well-being of the citizens of Valadares and its preservation is directly related to the quality of life in urban spaces.

KEYWORDS: environmental preservation area; marginal strip; invasion; Rio Doce.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANAS E SUAS FUNÇÕES. 3 UM BREVE RELATO LEGISLATIVO SOBRE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). 3.1 OS PRINCIPAIS IMPACTOS DAS INVASÕES DAS FAIXAS MARGINAIS DOS RIOS URBANOS. 4 AS INVASÕES DAS FAIXAS MARGINAIS DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES – MG. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

Esse trabalho aborda a invasão de áreas de proteção permanente, mais especificamente as faixas marginais urbanas do Rio Doce no município de Governador Valadares-MG.

O conceito de área de preservação permanente, criado pelo legislador, tem a finalidade de resguardar diretamente a flora, a fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos, de maneira a garantir o equilíbrio do meio ambiente e a consequente manutenção da vida humana e da qualidade de vida do homem em sociedade, poupando determinadas áreas a salvo do crescimento e desenvolvimento econômico, da degradação ambiental.

A manutenção das APP, às margens dos rios em meio urbano, possibilita a valorização da paisagem e do patrimônio natural construído, de valor ecológico, histórico, cultural, paisagístico, além de interferir na temperatura e *habitat* natural de seres humanos e animais.

As Áreas de Preservação Permanente foram instituídas pela lei 12.651, de 25 de maio de 2012, Código Florestal, e consistem em espaços territoriais legalmente protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa.

O Código florestal estabelece que as faixas às margens de rios, córregos e nascentes são áreas de preservação permanente e sua extensão é determinada pelas

características dos cursos d'água, tais como a sua largura, sendo que o mínimo é de 30 metros para os rios mais estreitos podendo chegar até a 500 metros para os rios mais largos. Nesse sentido, questiona-se: de que modo as invasões das faixas marginais do Rio Doce, área de preservação permanente (APP), impactam a qualidade de vida dos habitantes em Governador Valadares – MG?

O objetivo geral do trabalho é destacar a invasão das faixas marginais do Rio Doce, sobretudo, a ocupação ilícita às margens do Rio Doce, em meio urbano e suas possíveis consequências negativas, especificamente, pretende-se discorrer sobre a finalidade das APP(s) e a legislação pertinente, além de identificar invasões e construções ilegais, destacando a importância das áreas de preservação permanente às margens do Rio Doce como forma de propiciar um ambiente saudável no espaço urbano.

Como técnica de pesquisa, utilizou-se documentação indireta, valendo-se de pesquisa bibliográfica com a finalidade de proporcionar melhores e mais precisas informações sobre o tema. O estudo bibliográfico foi complementado por pesquisa documental, valendo-se de imagens das APP urbanas invadidas na cidade de Governador Valadares – MG.

O texto está dividido em quatro partes, além desta introdução. O capítulo dois apresenta as áreas de preservação permanente urbanas e suas funções. O terceiro descreve a legislação sobre as áreas de preservação permanente (APP). O capítulo quatro apresenta os impactos ambientais causados pela invasão de áreas verdes (APP) nas faixas marginais do Rio Doce em Governador Valadares – MG. Finalmente, as conclusões são feitas no capítulo cinco.

2 AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANAS E SUAS FUNÇÕES

As áreas de preservação permanente estão tuteladas pelo texto constitucional no art. 225, §1º, que incumbiu ao Poder Público, para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

& 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; [...] (Brasil, 1988).

De acordo com Ministério do Meio Ambiente, as Áreas de Preservação Permanente foram instituídas pela lei 12.651, de 25 de maio de 2012, denominado Código Florestal, e consistem em espaços territoriais legalmente protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa (Ministério do Meio Ambiente, 2025).

Entre as diversas funções ou serviços ambientais prestados pelas APP(s) em meio urbano, encontram-se:

a) a proteção do solo prevenindo a ocorrência de desastres associados ao uso e ocupação inadequados de encostas e topos de morro;

b) a proteção dos corpos d'água, evitando enchentes, poluição das águas e assoreamento dos rios;

c) a manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo contra inundações e enxurradas, colaborando com a recarga de aquíferos e evitando o comprometimento do abastecimento público de água em qualidade e em quantidade;

d) a função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores ecológicos que facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, especialmente entre áreas verdes situadas no perímetro urbano e nas suas proximidades; e

e) a atenuação de desequilíbrios climáticos intra-urbanos, tais como o excesso de aridez, o desconforto térmico e ambiental e o efeito "ilha de calor".

Dessa forma, o Código Florestal estabeleceu normas gerais sobre a Proteção da Vegetação Nativa, incluindo Áreas de Preservação Permanente (APP), de Reserva Legal e de Uso Restrito; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais, o controle e prevenção dos incêndios florestais, e a previsão de instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos (Brasil, 2012).

No que se refere aos rios urbanos, é importante identificar as Áreas de Preservação Permanente e os possíveis efeitos negativos de sua ocupação para o meio ambiente e para a vida dos cidadãos. A definição de APP foi estabelecida na Lei

Federal nº 4.771/65, conhecida como Código Florestal, e ratificada pela Lei nº 12.651/12 como:

Área protegida, coberta ou não por vegetação, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Brasil, 2012, art. 3º, inciso II).

Sendo assim, a proteção de áreas de preservação permanente se torna essencial a manutenção da vida, pois contribuem com a qualidade do ar, equilíbrio climático, manutenção da flora, e da fauna, ao controle de erosão e retenção de sedimentos do solo, a ciclagem de nutrientes e a conservação da água, além de possuírem a importante função de reduzir os efeitos sonoros de ruídos, e também agindo diretamente na redução da temperatura e na velocidade dos ventos, servindo de abrigo para diversos animais silvestres que vivem na cidade, como pássaros, insetos, entre outros.

Para o Ministério do Meio Ambiente (MMA) (2025), as áreas de preservação permanente consistem em espaços territoriais legalmente protegidos ambientalmente frágeis e vulneráveis podendo ser públicos ou privados, urbanos ou rurais, cobertos ou não por vegetação nativa, que entre suas diversas funções destacam-se: a proteção do solo prevendo a ocorrência de desastres associados ao uso e ocupação inadequados de encostas e topos de morro, a proteção de corpos d'água, evitando enchentes, poluição da água e assoreamento de rios, a manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo contra inundações e enxurradas, colaborando com a recarga de aquíferos e evitando o comprometimento do abastecimento público da água em qualidade e quantidade.

3 UM BREVE RELATO LEGISTATIVO SOBRE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (PPA)

Em 2021, a Lei nº 14.285 acrescentou o inciso XXVI ao artigo 3º e o §10 ao artigo 4º da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) definiram o conceito de área urbana consolidada e, a partir de tal definição, passou a admitir que, em *áreas urbanas consolidadas*, lei municipal ou distrital, mediante o cumprimento de certos requisitos,

possa "definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso I do caput do artigo 4º" (Brasil, 2021).

Logo, com a aprovação da lei 14.285, de 29 de dezembro de 2021, a distância mínima a ser guardada entre uma construção e os cursos de água passou a ser regulamentada de acordo com o Plano Diretor de cada município.

O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana municipal e, de acordo com o Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10257/2001), é obrigatório para todos os municípios com mais de 20.000 habitantes e/ou integrantes de regiões metropolitanas, como é o caso de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ele tem a finalidade de orientar o desenvolvimento físico, econômico e social do território municipal, visando o bem-estar da comunidade local e em Governador Valadares – MG foi instituído em pela lei complementar nº 95, de 27 de dezembro de 2006.

Entretanto, o artigo 40 do Estatuto da Cidade, em seu § 3º, dita que a lei que instituir o Plano Diretor deve ser revista, pelo menos, a cada 10 anos, o que, ainda, não ocorreu, de modo a considerar os novos cenários de desenvolvimento do município de Governador Valadares – MG.

Além disso, a alteração trazida pela lei 14.285/2021, na qual caberia ao município, por meio do Plano Diretor regulamentar acerca da distância mínima a ser guardada entre uma construção e os cursos de água trouxe interpretações e críticas, entre pesquisadores e juristas.

Mapbiomas (2022) entende que a lei 14.285/2021 representa um retrocesso na defesa nas faixas marginais. Em mapeamento realizado em 2022, verificou-se que as faixas marginais de 30 m de corpos hídricos urbanos ocupam 422 mil hectares no Brasil. Desse total, 71% ainda não estavam urbanizados em 2020. Esses 300,2 mil hectares remanescentes de vegetação, ou não cobertos por áreas construídas, ainda podem ser preservados. Todavia, com alteração do Código Florestal pela lei 14.285/21, que permitiu a regularização de edifícios às margens de cursos e corpos d'água em áreas urbanas, essas faixas de restrição à beira de rios, córregos, lagos e lagoas nos seus limites urbanos podem ser prejudicadas em decorrência da permissão de regularização de edifícios às margens de cursos e corpos d'água em áreas urbanas.

Para Antunes (2022, p. 1), a alteração da lei 14.285/2021 fez com que diversos setores passassem a entender que foi outorgada aos municípios a

possibilidade de redução das faixas marginais de proteção dos recursos hídricos, o que para ele é inconstitucional. Preliminarmente, não se deve perder de vista que as disposições gerais do Código Florestal (artigo 1º, III e IV) estabelecem que, dentre os objetivos da norma, estão os de "*preservação da água, do solo e da vegetação*" e a "*criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais*".

A competência legislativa dos municípios é limitada aos assuntos de seu *interesse local*, critério dentro do qual **não se incluem as faixas marginais de rios**, dado que os rios fazem 1) parte de uma bacia hidrográfica e 2) raramente cruzam um único município. Muito embora a discussão do tema seja jurídica, fato é que ela ultrapassa os limites do jurídico (Antunes, 2022, p. 1, grifo nosso).

Nesse ponto, pode-se entender que a lei 14.285/21 abre uma alternativa se a partir dela, o Plano Diretor do município, e mais algumas exigências existentes na própria lei, se adequar ao código florestal.

Nesse contexto, e seguindo o entendimento de Antunes (2022), vejamos as predições da lei 12.651/12, art. 4º e seguintes, acerca das faixas marginais, a saber:

Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

[...]

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; [...] (Brasil, 2012).

Percebe-se que faixas marginais, estão condicionadas à largura do rio, que varia entre 30 (trinta) a 500 (quinhentos) metros. De outra forma, a extensão da APP é determinada pelas características dos cursos d'água, tais como a sua largura, sendo que o mínimo é de 30 metros para os rios mais estreitos podendo chegar até a 500 metros para os rios mais largos.

3.1 OS PRINCIPAIS IMPACTOS DAS INVASÕES DAS FAIXAS MARGINAIS DOS RIOS URBANOS

Mapbiomas (2022) realizou um mapeamento para saber o quanto as APPs estão conservadas em ambientes urbanos; as imagens de satélite referem-se ao período entre 1985 e 2020. Os resultados mostram que nesse período dobrou a área urbanizada nessa faixa que, por lei, deve seguir regulamentos específicos para a sua ocupação. As áreas cobertas por construções e infraestruturas a pelo menos 30 metros dos corpos hídricos (como rios e córregos) dentro de cidades passaram de 61,6 mil hectares em 1985 para 121 mil hectares em 2020.

Escrevendo sobre a problemática dos rios urbanos, Bobadilho (2014) destaca que a ocupação das faixas marginais dos rios tem impactos negativos significativos para o meio ambiente e para a sociedade. A alteração da vegetação ciliar, o assoreamento, a contaminação da água e a erosão das margens são alguns dos problemas que podem surgir, conforme Quadro 1.

Quadro 1 - Os principais impactos das ocupações das faixas marginais dos rios urbanos.

Perda de biodiversidade	A retirada ou alteração da vegetação ciliar pode levar à perda de espécies e à degradação do ecossistema.
Assoreamento e mudança no regime dos rios	O assoreamento pode alterar o regime do rio, reduzindo a sua capacidade de escoamento e aumentando o risco de inundações.
Contaminação da água	Contaminação por resíduos industriais, agrícolas e domésticos, bem como pela poluição causada pela erosão do solo. A contaminação da água pode afetar a saúde humana e a vida aquática.
Erosão das margens	A construção de casas e estradas, pode levar à erosão das margens dos rios, comprometendo a sua estabilidade e aumentando o risco de desabamentos.
Impactos na qualidade da vida	A contaminação da água, a erosão das margens e a perda de biodiversidade podem ter um impacto negativo na qualidade de vida das pessoas que vivem perto dos rios, afetando a saúde, a segurança e a qualidade do ambiente.

Fonte: Bobadilho (2014)

Como se observa, a ocupação das faixas marginais dos rios pode ter um impacto negativo na qualidade de vida das pessoas que vivem perto dos rios, afetando a saúde, a segurança e a qualidade do ambiente.

4 AS INVASÕES DAS FAIXAS MARGINAIS DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO DOCE EM GOVERNADOR VALADARES - MG

A Figura 1 mostra o mapa da área urbana de Governador Valadares – MG, com destaque para a região central (em preto) e o Rio Doce cortando a cidade, revelando a expansão e ocupação às margens do rio.

Figura 1 - Mapa da expansão da ocupação em Governador Valadares – MG.

Fonte: Guimarães, 2007.

Com ênfase no bairro São Tarcísio (círculo vermelho), localizado na faixa marginal do rio, a Figura 2 demonstra a região central da cidade, em mais um alagamento, afetado pelas inúmeras enchentes que atingem casas e ruas.

Figura 2 – Bairro São Tarcísio, faixa marginal e inundações pelas águas do Rio Doce.

Fonte: Museu de Governador Valadares - MG; Bonicontró, 2025.

A Figura 3 apresenta as faixas marginais do Rio Doce, no bairro Santos Dumont. As imagens revelam a ocupação irregular da faixa por barracões,

construções, pessoas, entre outros, em total desrespeito com as diversas funções ou serviços ambientais prestados pelas APP em meio urbano.

Nesse sentido, o Código Florestal (lei 12.651/2012) esclarece: as Áreas de Preservação Permanente são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Figura 3 – Ocupação ilícita em APP(s): Governador Valadares, 2024.

Fonte: Autores, 2025.

Panquestor *et al* (2018) utiliza o Índice de Vulnerabilidade Ambiental e Habitacional (IVAH), por meio do qual é possível identificar as localidades da área de estudo que possuem maiores problemas habitacionais e/ou ambientais, favorecendo o desenvolvimento de políticas públicas dessa natureza nesses locais.

Em Governador Valadares – MG, o espaço urbano pode ser compreendido como fragmentado e articulado, pois as áreas centrais são mais valorizadas do ponto de vista estrutural e ambiental. Os bairros centrais - Centro, Lourdes, São Pedro, Ilha dos Araújo, Vila Bretas, São Paulo - e outros bairros que possuem seu próprio centro - Santa Rita, Vila Isa e Grã-Duquesa - apresentam baixo índice de vulnerabilidade

ambiental e habitacional, enquanto os bairros adjacentes possuem médio IVAH, porém três bairros possuem alto IVAH, como Santos Dumont e São Tarcísio, e que em sua grande parte ocupam áreas de preservação permanente (Figura 4).

Como se observa na Figura 4, lado de cima, em vermelho, o bairro São Tarcísio possui IVAH alto, situado em uma APP, formando um contraste ambiental e social, revelando negligência na preservação dessa APP em Governador Valadares – MG.

Figura 4 - Índice de Vulnerabilidade Ambiental e Habitacional (IVAH), Governador Valadares – MG. 2018

Fonte: Panquestor *et al* (2018).

Apesar da legislação, a ocupação ilícita das faixas dos rios urbanos pode ter um impacto negativo na qualidade de vida das pessoas que vivem perto dos rios, afetando a saúde, a segurança e a qualidade do ambiente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho questionou de que modo as invasões das faixas marginais, das áreas de preservação permanente (APP) impactam a qualidade de vida dos habitantes em Governador Valadares - MG. Na análise desenvolvida, percebeu-se que essas áreas são essenciais ao meio ambiente e sua preservação está diretamente relacionada ao bem-estar espaços urbanos, como aumento do conforto térmico, controle da poluição, do ar e da acústica, interceptação das águas das chuvas e abrigo da fauna, entre outros.

O Código Florestal estabelece que as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima que varia entre 30 (trinta) a 500 (quinhentos) metros, a depender da largura do rio.

No caso de Governador Valadares – MG, por meio de imagens de dois bairros, foi possível verificar a invasão das faixas marginais do Rio Doce, na região urbana, comprometendo a APP e, assim contribuindo para enchentes, poluição das águas e assoreamento do rio.

Por fim, a legislação representa um importante instrumento de proteção, todavia sua efetividade depende da atuação pontual do poder público, sobretudo dos poderes executivo e judiciário.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Paulo de Bessa. Limites interpretativos da Lei nº 14.285. **Consultor Jurídico**, Opinião, 1 ago. 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-ago-01/paulo-bessa-limites-interpretativos-lei-14285/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

BOBADILHO, Rosani Sola. **A problemática dos rios urbanos costeiros: entraves e possibilidades para a qualidade ambiental e social**. 2014. Dissertação (Mestrado em Gerenciamento Costeiro) - Universidade federal do rio grande. Instituto de oceanografia. Rio Grande, RS: 2014. Disponível em: <http://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://gerenciamentocosteiro.furg.br/images/dissertacoes/030-Rosani-Sola-Bobadilho.pdf>. Acesso em: 1 maio 2025.

BONICONTRO, Samuel. Após alta, Rio Doce deve baixar durante a tarde desta terça-feira. **G1 Vales de Minas Gerais**, 14 jan. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2025/01/14/apos-alta-rio-doce-deve-baixar-durante-a-tarde-desta-terca-feira-14-em-governador-valadares.ghtml>. Acesso em: 1 maio 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional n.º 135, de 20.12.2024. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. **Lei 12.651, de 25 de maio de 2012**. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.285, de 29 de dezembro de 2021**. Altera as Leis nºs 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, 11.952, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre regularização fundiária em terras da União, e 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, para dispor sobre as áreas de preservação permanente no entorno de cursos d'água em áreas urbanas consolidadas. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 30 mar. 2025.

CAVALHEIRO, F.; NUCCI, J. C. Espaços livres e qualidade de vida urbana. **Paisagem Ambiente**: São Paulo, n. 11, p. 277-288, 1998. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/paam/article/view/135315>. Acesso em: 25 abr. 2025.

CNJ. **Ouvidoria 10 anos**: lentidão da justiça ainda é o motivo de maior reclamação. Brasília, DF: CNJ, 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/ouvidoria-10-anos-lentidao-da-justica-ainda-e-o-motivo-de-maior-reclamacao/>. Acesso em: 2 abr. 2025.

GOVERNADOR VALADARES. **Lei complementar nº 187, de 30 de dezembro de 2014**. Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental Municipal e autorização de intervenção ambiental em área de preservação ambiental em área de proteção permanente, [...], no Município de Governador Valadares e dá outras providências. Governador Valadares: Câmara dos Vereadores, 2014. Disponível em: <https://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-legislacao/info/lei-complementar-187-2014/308>. Acesso em: 18 mar. 2025.

GUIMARÃES, Cristiana Maria de Oliveira Guimarães. Entre o progresso e a incompletude da modernidade. **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, Belo Horizonte, v.14, n.15, dez. 2007. Disponível em: <file:///C:/Users/Mirian/Downloads/admin,+Gerente+da+revista,+11-Entre+o+progresso+e+a+incompletude+da+modernidade.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2025.

MAPBIOMAS. Ocupação da APPs às margens de rios e córregos dobrou entre 1985 e 2020. **Mapbiomas**, 2022. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/2022/08/29/ocupacao-de-apps-as-margens-de-rios-e-corregos-dobrou-entre-1985-e-2020/>. Acesso em: 29 maio 2025.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Áreas de preservação permanente urbanas**. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2025. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/%C3%A1reas-de-prote%C3%A7%C3%A3o-permanente.html>. Acesso em: 18 mar. 2025.

PANQUESTOR, Evandro Klen *et al.* Análise da vulnerabilidade habitacional e ambiental em Governador Valadares - MG: um estudo comparativo entre bairros. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, 9., 2018, São Bernardo do Campo/SP. **Anais eletrônicos** [...] São Bernardo do Campo/SP: IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 1, 2018. p. 1-6. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2018/IV-011.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2025.